

**ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АГОНІСТА РЕЦЕПТОРІВ
ГЛЮКАГОНОПОДІБНОГО ПЕПТИДУ-1 У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ
ДІАБЕТ 2 ТИПУ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАТІ ТА ФЕНОТИПУ**

**FEATURES OF APPLICATION OF A GLUCAGON-LIKE PEPTIDE-1
RECEPTOR AGONIST IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES
DEPENDING ON GENDER AND PHENOTYPE**

**Шишкань-Шишова К. О., Зінич О. В., Кушнарєва Н. М., Ковальчук А.
В., Прибила О. В., Шупрович А. А.**

**Shyshkan-Shyshova K. O., Zynych O. V., Kushnareva N. M., Kovalchuk A. V.,
Prybyla O. V., Shuprovych A. A.**

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0939-5902>

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка
НАМН України»
м. Київ, Україна

SI "VP Komissarenko Institute of Endocrinology and Metabolism of National
Academy of Medical Sciences of Ukraine"
Kyiv, Ukraine

Ентероендокринна дисфункція при цукровому діабеті 2 типу (ЦД2) супроводжується зниженням активності глюкагоноподібного пептиду-1 (ГПП-1) – ентерогормону групи інкретинів, який глюкозозалежним чином регулює секрецію панкреатичних гормонів і ферментів, рухливість кишечника і поглинання поживних речовин. Протидіабетичні препарати групи агоністів рецепторів ГПП-1 (арГПП-1) виявляють інсулінотропну та глюкагоностатичну дію, сприяють зменшенню ожиріння.

Мета роботи: вивчити вплив арГПП-1 на гормонально-метаболічні показники та параметри композитної будови тіла у чоловіків і жінок з ЦД2 залежно від фенотипу.

Матеріали і методи. У 42 пацієнтів з ЦД 2 типу (середній вік $56,4 \pm 10,5$ р., $M \pm SD$), до і після 3-місячного прийому арГПП-1, визначали антропометричні та загальноклінічні характеристики, показники вуглеводного обміну, ліпідного профілю сироватки крові, композиції тіла (методом біоімпедансу): % загального жиру, рівень вісцерального жиру (ВЖ, від 1 до 59 од), % води, вміст м'язової та кісткової маси (кг).

Результати. У пацієнтів з $IMT < 30 \text{ кг/м}^2$ діапазон ВЖ становив від 6 до 17 од, з них 55% хворих мали підвищений рівень ВЖ (>12 од); в групі пацієнтів з $IMT > 30 \text{ кг/м}^2$ діапазон ВЖ становив від 6 до 32,5 од, з них 88% хворих мали рівень ВЖ >12 од, тобто мали більшу частоту абдомінального ожиріння. Застосування препарату арГПП-1 впродовж 3 місяців, на тлі поліпшення глікемічного контролю, сприяло зниженню рівня загального жиру та ВЖ в організмі. У чоловіків після курсу терапії суттєво зменшилась маса тіла (в

середньому - 13 кг), ІМТ (- 1,7 кг/м²), обсяг талії (ОТ) (- 8 см), достовірно зменшився % жирової маси (- 4,87%), рівень ВЖ (- 5,6 од), знизився рівень тригліцеридемії (-0,86 ммоль/л) (P<0,05). У жінок виявлено зниження рівня загального і вісцерального жиру (відповідно - 2,6% та - 1,4 од), ІМТ (- 2 кг/м²), ОТ (- 6,5 см) (P<0,05). В підгрупі жінок з ожирінням III ступеня (ІМТ>40 кг/м²), на відміну від осіб з ожирінням I і II ступеня, було найбільш виражено зниження ВЖ, яке зворотно корелювало з % води в організмі (відповідно -2,42 од та +4,5%; r=0,92; P<0,05), а також спостерігалось поліпшення ліпідного профілю (зниження концентрації тригліцеридів та ліпопротеїнів дуже низької щільності (- 1,3 та - 0,95 ммоль/л). Аналіз рівня ГПП-1 в сироватці крові був здійснений у 23 хворих на ЦД2. Встановлено, що на тлі застосування арГПП-1 відбулось підвищення рівня ГПП-1 (з 1,41 до 3,09 P<0,05). При цьому не виявлено достовірних відмінностей рівнів ГПП-1 між групами пацієнтів з низьким і високим рівнем вісцерального жиру.

Висновки. Застосування препаратів групи арГПП-1 в терапії пацієнтів із ЦД2 вже впродовж 3 місяців може чинити позитивний вплив щодо гормонально-метаболічного профілю та поліпшення композитної будови тіла, особливо в осіб з високим ступенем ожиріння, що може сприяти зниженню ризику серцево-судинних ускладнень.